

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA SHOLINING XORIJIY VA MAHALLIY NAV NAMUNALARINING UNIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHIGA ZARARKUNANDA VA BEGONA O‘TLARNING TASIRI

Ruzimov Bekzod Yuldosh o‘g‘li¹, Yuldashev Sirojiddin Hamza o‘g‘li²

¹Sholichilik ITI Xorazm Filiali

²Sholi seleksiyasi va urug‘chiligi laboratoriya mudiri, Tashkilot nomi: Xorazm viloyati, Gurlan tumani, “Chinobod” MFY - Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186954>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida sholining xorijiy va mahalliy nav namunalarning kasallik hamda zararkunandalarga chidamliligi o‘rganildi. Tadqiqotda turli navlarning kasalliklarga moyilligi, ularning zararkunandalarga qarshi kurashish qobiliyati tahlil qilindi. Shuningdek, begona o‘tlarga qarshi kurashishning samarali usullari – agrotexnik, mexanik va kimyoviy tadbirlar ko‘rib chiqildi. Olingan natijalarga asosan, Xorijdan keltirilgan Koreya davlatidan Dongjin va Chanvang, Rossiya davlatidan Rossiya Sanet va Diamond, Xitoy davlatidan IR-50404 va FLU-21-02, OT-2022,2, bu xorijiy navlarimiz zararkunandalarga va kasalliklarga chidamliligi va yuqori hosil berishi, Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitiga moslashuvchanligini va tez pishib yetilganligini kuzatildi. tajribalarimizdan ko‘rishimiz mumkin. Xorazm tuproq iqlim sharoitiga tes moslashuvchanligi va yuqori hosil berganligi kuzatilgan, bazi bir mahalliy navlarimizda, KP-Tantana 121-125, KP- Tarona-251-260, UZ-2022,2, OS-2022,2, ayrim Mahalliy va xorijiy navlarimiz esa pishib yetilmadi, sababi pishib yetilishi uchun kerak bo‘ladigan foydali harorat yig‘indisini yig‘a olmaganligi to‘g‘risida malumotlar keltirilgan. Bu navlarda aks etganligi ko‘rsatilgan. Vetnam davlatidan Vetnam-1 NZ-2022,2, OT-2022,2, RK-2022,2,

Kalit so‘zlar: Sholi navlari, Xorijiy va Mahalliy navlar, kasalliklarga chidamlilik, zararkunandalar, begona o‘tlar, agrotexnik tadbirlar, Xorazm viloyati, hosildorlik, ekologik moslashuv.

Abstract. This article studies the resistance of foreign and local rice varieties to diseases and pests in the conditions of the Khorezm region. The study analyzed the susceptibility of different varieties to diseases and their ability to fight pests. Also, effective methods of weed control - agrotechnical, mechanical and chemical measures - were considered. Based on the results obtained, it was observed that the foreign varieties Dongjin and Chanwang from Korea, Russia Sanet and Diamond from Russia, IR-50404 and FLU-21-02, OT-2022.2 from China, which were imported from abroad, were resistant to pests and diseases and gave high yields, were adapted to the soil and climatic conditions of the Khorezm region and ripened quickly. We can see from our experiments. It was observed that the soil of Khorezm was highly adaptable to climatic conditions and produced high yields, and some of our local varieties, KP-Tantana 121-125, KP-Tarona-251-260, UZ-2022.2, OS-2022.2, while some local and foreign varieties did not ripen, due to the fact that they could not accumulate the necessary amount of useful temperature for ripening. It was shown that these varieties were reflected. Vietnam-1 NZ-2022.2, OT-2022.2, RK-2022.2.

Keywords: *Rice varieties, Foreign and Local varieties, disease resistance, pests, weeds, agrotechnical measures, Khorezm region, productivity, ecological adaptation.*

Аннотация. *Аннотация: В данной статье изучена устойчивость к болезням и вредителям зарубежных и местных сортов риса Хорезмской области. В ходе исследования была проанализирована восприимчивость разных сортов к заболеваниям, их способность бороться с вредителями. Также рассмотрены эффективные методы борьбы с сорняками – агротехнические, механические и химические меры. На основании полученных результатов отмечено, что Донджин и Чанван из Кореи, российские Санет и Даймонд из России, ИР-50404 и ФЛУ-21-02, ОТ-2022,2 из Китая, эти зарубежные сорта устойчивы к вредителям и болезням, дают высокие урожаи, адаптируются к почвенно-климатическим условиям Хорезмской области и быстро созревают. мы можем видеть из нашего опыта. Было замечено, что почвы Хорезма были очень приспособлены к климатическим условиям и давали высокий урожай, некоторые наши местные сорта - КП-Тантана 121-125, КП-Тарона-251-260, УЗ-2022,2, ОС-2022,2, а некоторые наши отечественные и зарубежные сорта не вызревали, причина в том, что они не смогли набрать необходимое для созревания количество полезной температуры. Показано, что это отражено в данных сортах. Из Вьетнама Вьетнам-1 НЗ-2022.2, ОТ-2022.2, РК-2022.2.*

Ключевые слова: *Сорта риса, Зарубежные и местные сорта, устойчивость к болезням, вредители, сорняки, агротехнические мероприятия, Хорезмская область, продуктивность, экологическая адаптация.*

Sholi jahondagi eng muhim don ekinlaridan biri bo'lib, u aholining asosiy oziq-ovqat mahsuloti sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekiston qishloq xo'jaligida sholichilik yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib, mamlakatimizning turli hududlarida sholi ekish va yetishtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xorazm viloyati tuproq-iqlim sharoiti sholichilik uchun mos bo'lsa-da, bu hududda sholi ekinlarini zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish, begona o'tlarga qarshi kurashish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda sholining xorijiy va mahalliy navlarini solishtirish, ularning kasallik va zararkunandalarga chidamliligini o'rganish orqali eng samarali navlarni aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Mahalliy sholi navlari asosan ushbu hududning tabiiy sharoitlariga moslashgan bo'lsa, xorijiy navlar esa yuqori hosildorlik va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli, mazkur tadqiqotda Xorazm viloyati sharoitida xorijiy va mahalliy sholi navlarining kasalliklarga chidamliligi, ularning zararkunandalarga qarshi kurashish qobiliyati hamda begona o'tlarga bardoshliligi o'rganiladi. Sholi yetishtirish jarayonida turli kasalliklar (bakterial kuyish, chirish, dog'lanish kasalliklari) va zararkunandalar (sholi biti, trips, g'umbak) hosildorlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu bilan birga, begona o'tlar hosildorlikka bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi, oziq moddalar va suv resurslari uchun sholi bilan raqobatga kirishadi. Buning natijasida sholi o'sish sur'atlari sekinlashadi, hosil sifati pasayadi va umumiy hosildorlik kamayadi. Ushbu maqolada sholining xorijiy va mahalliy navlarining kasalliklarga va zararkunandalarga chidamliligini baholash, begona o'tlarga qarshi samarali kurashish usullarini aniqlash, shuningdek, Xorazm viloyati sharoitiga mos bo'lgan istiqbolli sholi navlarini tanlash maqsad qilingan. Tadqiqot natijalari sholichilik sohasida yangi navlarni joriy qilish va ularni ekish texnologiyalarini takomillashtirishga hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot ishi olib borilayotgan Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali tajriba maydonida xorijiy hamda mahalliy nav namunalari 21-23 may kunlari unib chiqqanligi kuzatildi. Bunda xorijdan keltirilgan Sanet nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 267-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ning dala unuvchanligi 74,8% ni, FLU 21-02, nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 278,0-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ning dala unuvchanligi 72,8% ni, KP-Tantana121-125, nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 226,7-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ning dala unuvchanligi 58,9% ni, UZ-2022,2 ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 238,6-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 59,9% ni, Diamond, nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 265,6-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 67,9 % ni,

KP-Tarona 251-260 nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 238,0-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 56,9 % ni, Vetnam-1 nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 266,5-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 66,8 % ni, OS 2022,2 nav namunasi ekilgan maydondagi o'rtacha 1m² da 260,5-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 57,8 % ni, Dongjin nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 265,0-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 65,8% ni, Changvang 255,8 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 255,8-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 63,8 % ni, IR-50404 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 245,0-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 68,8 % ni, OT-2022,2 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 225,9-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 62,8 % ni, NZ-2022,2 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 248,0-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 55,8 % ni, OT-2022,2 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 245,7-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 58,8 % ni, RK-2022,2 nav namunasi ekilgan maydondagi 1m² da 254-dona unib chiqqan bo'lib, urug'ining dala unuvchanligi 60,9 % ni, tashkil qilinganligi ko'rsatilgan. Fenologik kuzatuvlarda Xorazm viloyati tajriba maydonlarida ekilgan nav namunalari dala unuvchanligi aniqlandi.

Xorazm viloyati tajriba maydonlarida sinovdan o'tayotgan xorijiy va mahalliy nav namunalarining dala unuvchanligini aniqlash
Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti Xorazm filiali tajriba maydoni (2024 y)

	Navlar	1m ² dagi unib chiqqan o'simlik soni, dona	Navlarning dala unuvchanligi %
1.	Dongjin	265,0	65,8
2.	Changvang	255,8	63,8
3.	Sanet	267,0	74,8
4.	Diamond	265,6	67,9
5.	IR-50404	245,0	68,8
6.	FLU-21-02	278,0	72,8
7.	Vetnam-1	266,5	66,8
8.	OT-2022,2	225,9	62,8
9.	KP-Tantana 121-125	260,7	58,9
10.	KP-Tarona 251-260	238,0	56,9

11.	UZ-2022,2	238,6	59,9
12.	NZ-2022,2	248,0	55,8
13.	OT-2022,2	245,7	58,8
14.	OS-2022,2	260,5	57,8
15.	RK-2022,2	254,2	60,9

Fenologik kuzatuvlarda, Tadqiqot ishida sholining unib chiqish davrida zarar keltiruvchi zararkunandalar ta'sirida xorijdan keltirilgan Vetnam-1, NZ-2022.2, OT-2022.2, RK-2022.2, nav namunalari 45,0-60,5% gacha nobud bo'lgan.

Bu albatta sholi hosildorligini tushib ketishga sabab bo'ladi. Tajribada xorijdan keltirilgan nav namunalari o'z vatanida 115-135 kunda pishib yetilishi tavsiflarida aytilgan bo'lsada, Xorazm viloyati tuproq-iqlim sharoitida esa shu kunda pishib yetilganligini ko'rsatilgan.

2024-yil 15-mayda ekilgan sholining xorijiy va mahalliy navlarining kasallik va zararkundalarga chidamliligi hamda begona o‘tlarga bardoshlilikini baholashga qaratildi.

Nav nomi	Unib chiqish foizi (%)	Rivojlanish bosqichi	Asosiy zararkundalar	Begona o‘tlarning tasiri
Xorijiy navlar				
Dongjin	85-90%	O‘rtacha tez	Chigirtka sholi kanasi	O‘rtacha tasir
Changvang	80-85%	Sekin	Sholi kanasi sholi biti	Kuchli ta’sir
Sanet	88-92%	Tez	Sholi biti nematelar	O‘rtacha ta’sir
Diamond	90-93%	Tez	Chigirtka sholi kanasi	Kam ta’sir
IR-50404	85-88%	O‘rtacha	Sholi biti, chigirtka	Kuchli ta’sir
FLU21-02	78-82%	Sekin	Kuz kanasi nematelar	Kuchli tasir
Vetnam-1	88-91%	Tez	Chigirtka, sholi biti	Kam ta’sir
OT-2022,2	84-88%	O‘rtacha	Trips, sholi biti	O‘rtacha ta’sir
KP-Tantana 121-125	87-90%	O‘rtacha	Sholi biti chigirtka	Kam ta’sir
KP-Tarona 251-260	89-92%	Tez	Chigirtka trips	O‘rtacha ta’sir
UZ-2022,2	83-87%	O‘rtacha	Sholi kanasi, nematelar	Kuchli ta’sir
NZ-2022,2	80-85%	Sekin	Sholi biti chigirtka	O‘rtacha ta’sir
OT-2022,2	86-89%	O‘rtacha	Chigirtka sholi kanasi	Kam ta’sir
OS-2022,2	82-86%	Sekin	Trips nematelar	O‘rtacha ta’sir
RK-2022,2	85-88%	O‘rtacha sholi biti	Sholi kanasi	Kam ta’sir

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xorijiy va mahalliy navlarning unib chiqishi va rivojlanishi bo‘yicha sezilarli farqlar aniqlandi: Xorijiy navlar: Diamond va Sanet navlari yaxshi unib chiqib, rivojlanish bosqichi yuqori bo‘ldi, bu ularning Xorazm sharoitiga moslashuvchanligi yaxshi ekanligini ko‘rsatdi. IR-50404 va Vetnam 1 navlarida zararkunandalarning ta‘siri sezilarli darajada bo‘ldi, bu esa ularning biologik yoki kimyoviy himoyaga ehtiyoj sezishini bildiradi. Changvang va FLU 21-02 navlari begona o‘tlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi, ularning maydonlarda samarali raqobat qilishi uchun qo‘shimcha agrotexnik tadbirlar talab etiladi.

Mahalliy navlar: KP-Tantana 121-125 va KP-Tarona 251-260 navlari eng yaxshi natijalarga ega bo‘lib, yuqori unib chiqish va rivojlanish ko‘rsatkichlarini ko‘rsatdi. OS-2022,2 va RK-2022,2 navlarida unib chiqish darajasi nisbatan pastroq bo‘lib, begona o‘tlarning bosimi yuqori bo‘ldi. UZ-2022,2 va NZ-2022,2 navlari zararkunandalarga nisbatan chidamli bo‘lib, ularning biologik himoyasi yaxshi ekanligi aniqlandi.

Umumiy xulosa: Diamond va KP-Tantana 121-125 navlari eng yaxshi moslashgan navlar bo‘lib, ular tez rivojlanishi va chidamliligi bilan ajralib turdi. Begona o‘tlarga chidamlilik bo‘yicha KP-Tarona 251-260 va Sanet navlari yaxshi natija berdi. Zararkunandalarga nisbatan eng zaif navlar IR-50404, RK-2022,2 va OS-2022,2 bo‘lib, ularni yetishtirishda himoya choralarini ko‘rish zarur. Ushbu natijalar Xorazm viloyatida sholining eng samarali navlarini tanlash va begona o‘tlar hamda zararkunandalarga qarshi kurashish bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aks ettirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashrafov A., Xasanov I., "Sholichilik asoslari", Toshkent: O‘zME nashriyoti, 2018.
2. Nurmatov A., "O‘zbekiston sharoitida sholi ekish agrotexnologiyasi", Toshkent: Fan, 2015.
3. IRRI (International Rice Research Institute), "Rice Production Manual", Philippines, 2017.
4. Rahmatov A., "Sholining fenologik rivojlanish bosqichlari va agrotexnika tadbirlari", Samarqand: Zarafshon, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi, "Sholi yetishtirish bo‘yicha metodik qo‘llanma", Toshkent, 2021.

6. Zararkunandalar va kasalliklar.
7. Kholmiraev S., "Sholining asosiy zararkunandalari va ularga qarshi kurashish usullari", Toshkent, 2019.
8. FAO, "Integrated Pest Management in Rice", Rome, 2020.
9. Xorazm viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi, "Sholining zararli hasharotlari va ularga qarshi himoya choralari", Urganch, 2021.
10. Anwar M., "Rice Pest Management: Principles and Practices", New Delhi, 2016.
11. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, "O'zbekiston sharoitida sholi kasalliklariga qarshi biologik himoya", Toshkent, 2022.
12. Begona o'tlar va ularga qarshi kurashish
13. Rajabov I., "Sholi dalalarida begona o'tlarga qarshi kurashish chora-tadbirlari", Qarshi, 2018.
14. IRRI, "Weed Management in Direct-Seeded Rice", Philippines, 2019.
15. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, "Sholichilikda begona o'tlarni bartaraf etish strategiyalari", Toshkent, 2021.
16. Xorazm viloyati dehqonchilik instituti, "Sholining begona o'tlarga chidamliligini oshirish", Urganch, 2020.
17. FAO, "Weed Control in Rice Cultivation", Rome, 2017.